

**ФРАНЦИЯ В АСПЕКТЕ РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ XVIII-XIX СТОЛЕТИЙ**

Кадырова Г.

*доцент кандидат филологических наук
Университет Сатбаева Алматы,
Казахстан*

Маймакова А.

*кандидат филологических наук, доцент,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Алматы, Казахстан*

Ломова Е.А.

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Казахстан, г. Алматы*

Акопова Е.

*магистр наук, старший преподаватель
Каспийский Государственный Университет Технологий и Инженерии им.*

Есенова

Актау, Казахстан

Абуова Б.

*магистр наук, старший преподаватель
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

**FRANCE IN THE ASPECT OF RUSSIAN RECEPTION AND INTERCULTURAL
COMMUNICATION OF THE XVIII-XIX CENTURIES**

Kadyrova G.

*associate professor candidate of philological sciences
Satbayev University Almaty,*

Kazakhstan

Maymakova A.

*Candidate of Philology, Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University
Almaty, Kazakhstan*

Lomova E.

*associate professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University
Almaty, Kazakhstan*

Akopova E.

*Master of Science Senior Lecturer
Caspian State University of Technology and Engineering Esenova
Aktau, Kazakhstan*

Abuova B.

*Master of Science Senior Lecturer
Kazakh National Pedagogical Abay University*

Аннотация

Тексты авторов восемнадцатого столетия проводят мысль о том, что успешность межкультурного диалога рождается из достаточного уровня собственной образованности его участников и степени восприятия чужой ментальности и чужого образа мыслей сознанием реципиентов. В противном случае всё сводится к искусственности и комужалости, лишенной всякого внутреннего содержания.

В произведениях литературы восемнадцатого столетия осмеивается не личность, глубоко заинтересованная в постижении важнейших завоеваний французского мира, а образ галломана, состоящий из внешних стереотипов подражания французским привычкам, обычаям и внешнему облику французского дворянина.

Приобщение русского дворянства к французской культуре становится возможным в результате реального путешествия во Францию. Субъективный опыт путешественника, который видел французские реалии своими глазами, позволял ему систематизировать свои книжные познания в этой области и соотнести их с реальными впечатлениями, полученными о французском образе жизни.

Русское восприятие французской действительности основывалось не на трансформации в русском сознании реального облика Франции с её геополитическими и социально – культурными особенностями, а на той модели, которая сложилась в координатах восприятия завоеваний французской культуры и литературы.

Abstract

The texts of the authors of the eighteenth century carry out the idea that the success of an intercultural dialogue is born from a sufficient level of its participants' own education and the degree of perception of someone else's mentality and someone else's way of thinking by the consciousness of the recipients. Otherwise, everything boils down to artificiality and camouflage, devoid of any inner content.

In the works of literature of the eighteenth century, it is not a person deeply interested in comprehending the most important conquests of the French world that is ridiculed, but the image of Galloman, consisting of external stereotypes of imitation of French habits, customs and the appearance of a French nobleman.

The introduction of the Russian nobility to French culture becomes possible as a result of a real trip to France. The subjective experience of a traveler who saw French realities with his own eyes allowed him to systematize his book knowledge in this area and correlate them with real impressions received about the French way of life.

Russian perception of French reality was based not on the transformation in the Russian consciousness of the real appearance of France with its geopolitical and socio-cultural features, but on the model that has developed in the coordinates of the perception of the conquests of French culture and literature.

Ключевые слова: межкультурный диалог, менталитет, реципиент, содержание, французская культура.

Keywords: intercultural dialogue, mentality, recipient, content, French culture.

В восприятии русского дворянства восемнадцатого и девятнадцатого столетий французская нация была воплощением величия, тонкого вкуса и культурных традиций. Начало девятнадцатого столетия принесло России кровавую схватку с Наполеоном, которой предшествовали захватнические войны французского императора по всей Европе, но даже это не смогло охладить взаимный интерес между Францией и Россией [1].

Даже на поле беспощадной военной брани представителя обоих народов сохраняли приверженность основным ценностям воинской доблести и уважение к смелости и самоотверженности своего противника. Русское дворянство приблизилось к лучшим образцам французской беллетристики, осваивало новейшие течения по философии и другим наукам на французском языке.

В допушкинский период восприятие Франции в аспекте русско-французской культурной коммуникации происходило под углом некоего пародирования восприятия французского стиля жизни и его приоритетов в пространстве русской ментальности.

Прежде всего всячески осмеивался образ галломана, который пренебрегал национальными традициями и бездумно подражал внешним атрибутам французского образа жизни. В произведениях русских авторов восемнадцатого столетия галломан рисуется как личность, не имеющая подлинного интереса к достижениям и духовным ценностям другой культуры вследствие невежества и отсутствия потребности в образовательной сфере собственного существования. В журнале «Кошелек» Н.Новикова галломан становился объектом откровенной сатиры: «речами попугай, поступком обезьяна» [2, с. 77].

Однако знание французского языка и образованность в этом смысле могли спасти человека в трудной жизненной ситуации, на чем строится сюжет комедии Я.Княжнина «Несчастье от кареты». Знание французского языка счастливо спасает од-

ного из героев Лукьяна от тяжелой участи солдатской службы. Его хозяин – помещик неожиданно разглядел в своем крепостном живого человека, а не объект прибыльной наживы и выгодной продажи [3].

Тексты авторов восемнадцатого столетия проводят мысль о том, что успешность межкультурного диалога рождается из достаточного уровня собственной образованности его участников и степени восприятия чужой ментальности и чужого образа мыслей сознанием реципиентов. В противном случае всё сводится к искусственности и камуфляжности, лишенной всякого внутреннего содержания.

Галломания искажала все нравственные представления и нормы воспринимаемой французской культуры.

Искренняя сердечная привязанность сводилась к кокетству и волокитству, а восприятие французского стиля жизни и привычек местного дворянства скатывалась к слепому подражанию ухищрениям французской моды и ограничивалось поездками в Париж с целью увеселительной прогулки.

Способность общения на французском языке отделяла дворянство от других социальных слоев, придавая ему флер избранности и интеллектуальной исключительности.

Русскому языку отводилась роль общения с низшими слоями населения: «с лакеем, кучером, со всем простым народом» [3, с 457].

В восемнадцатом столетии Россия активно приобщалась к европейским ценностям и стремилась интегрироваться в европейское сообщество. Этот процесс имел существенные сложности, так как приобщение к европейской цивилизации не должно было умалять значимость и духовное богатство собственной национальной культуры.

В этой связи стремление пренебречь национальными традициями в угоду чужим культурным стандартами и нормам общежития «осмеивалось

как ложное и лишенное морально-нравственной составляющей» [4, с.173].

В произведениях литературы восемнадцатого столетия осмеивается не личность, глубоко заинтересованная в постижении важнейших завоеваний французского мира, а образ галломана, состоящий из внешних стереотипов подражания французским привычкам, обычаям и внешнему облику французского дворянина.

Бессмысленное копирование русскими дворянами французской атрибутики создает в литературных текстах пародийную ситуацию абсурда. Галломан терял уважение к собственной стране и её национальным истокам, с презрением относился к собственным национальным обычаям и в результате становился откровенным посмешищем и в глазах самих французов. Галломания получила сатирическое и ироническое освещение в художественных произведениях восемнадцатого столетия как модель бездумного и бессодержательного восприятия чужого национального кода, культуры и ментальности.

Но образ галломана объективно отражал определенный тип своей эпохи, который сложился благодаря конкретным историческим обстоятельствам в российской истории и отражал существенную грань процесса межкультурной коммуникации, «которая не проходила по гладкой и однозначной траектории» [5, с.9].

Литературные тексты XVIII века детально исследуют психологию и мотивы поведения русского молодого человека, который отправляется в французские пределы в поисках просвещения и собственного образования. Однако процесс вдумчивого и прилежного обучения оборачивается беспечными днями и ночами бесконечных забав и всяческих увеселений в блестящей французской столице, где герой в итоге попадает в трагические обстоятельства любовно-приключенческих коллизий и бесславно расстается с жизнью.

Такой сюжет, в частности, содержится в «Истории об Александре», в которой читатель не может найти никаких деталей и подробностей, приближающих его к реальному описанию Франции. Оценка французского топоса свидетельствует об авторской точке зрения, которая определяет французский мир как сосредоточие человеческих пороков и низменных страстей, ведущих с физической гибели или потери человеческого достоинства [6].

В последующие десятилетия в текстах русских писателей градус греховности и падения нравственности по отношению к Франции все же меняется в сторону подлинного интереса к лучшим завоеваниям её исторической и культурной традиции. Возникает понимание того, что французский мир – это все же пространство высочайших возможностей соприкосновения с лучшими достижениями в области искусства, художественного слова и философской мысли.

Приобщение русского дворянства к французской культуре становится возможным в результате реального путешествия во Францию. Субъектив-

ный опыт путешественника, который видел французские реалии своими глазами, позволял ему систематизировать свои книжные познания в этой области и соотнести их с реальными впечатлениями, полученными о французском образе жизни.

Франция была знакома просвещенному русскому путешественнику в силу чтения произведений французской классики, знакомства с трудами французских философов и ученых, посещения театральных постановок и восприятия тематики французской живописи.

Вследствие этого французский мир не казался совершенно чужим и как бы виденным впервые, а, напротив, происходил увлекательный процесс узнавания того, о чем читалось и думалось прежде. То есть налицо был процесс синтеза эмпирического опыта с реальным постижением и осознанием различных граней французской действительности.

Таким русским путешественником был Д. Фонвизин, и его «Письма из Франции» выражают писательский взгляд на то, что ему кажется во французских реалиях не схожим с русской традицией и национальной ментальностью.

Д. Фонвизина поражает бросающееся ему в глаза несоответствие между тем образом просвещенной Франции и просвещенными во всех смыслах французами, который был в его сознании, и фактами человеческого невежества, встречавшимися русскому путешественнику довольно часто. Просвещенная Франция Вольтера и Дени Дидро оборачивалась недалекостью местного дворянства и ограниченностью духовных потребностей местной буржуазии.

В своих письмах Д. Фонвизин признаётся, что повседневно наблюдает случаи, вызывающие у него разочарование и приступы сатирического смеха, а тех, кто представляет иноземцам Францию, как страну земного рая, называет бессовестными лгунами. Описания парижеской жизни выводятся из возвышенной сферы размышлений философского плана в приземленно – бытовую план [7].

Но это не умаляет художественного интереса к тексту русского путешественника, так как в непридуманной подаче литературного материала автору удается познакомить свой адресат с бытом, церковными обрядами и стилем одежды местных жителей.

Невысокого мнения остался Д. Фонвизин и о французских деятелях просвещения и науки. Во многих из них он нашел существенный недостаток научных знаний и низкий уровень нравственных понятий, сохранение которых, видимо, не способствовало движению к материальному процветанию и жизненному успеху в местных реалиях. Французские философы показались Д. Фонвизину людьми, способными на корыстолюбие, лесть, ложь и высокомерие.

Таким образом, образ материальной Франции во многом оценивался Д. Фонвизиним со знаком «минус».

Эстетика рационализма была очень близка классицизму как художественному методу освоения действительности. Образ реальной действительности подвергался логическому анализу и мог

репрезентовать в сатирическом и ироническом ключе. Но это вовсе не отменяло живое восприятие чужого образа жизни и узнавания его и себя в нем. Одна культура вступала в активную коммуникацию с другой, и постижение особенностей чужой ментальности и другого отношения к миру способствовало более глубокому взгляду внутрь себя, открытию и утверждению собственных национальных особенностей и преимуществ.

Русский сентиментализм также открывал для себя пространство французского мира в «Письмах путешественника» Н.Карамзин не отрицал несхожести двух культур и национальных традиций, но стремился к активному и плодотворному диалогу между ними [8].

Восемнадцатый век был периодом активного приобщения образованного слоя русского дворянства к научным плодам и завоеваниям западной цивилизации. Но в русском сознании жил прекрасный образ Франции как страны великих деятелей науки и искусства, почерпнутый из литературы и периодических изданий. Но Франция литературная не соответствовала условиям и обстоятельствам бытования Францией реальной, состоящей не только из малой кучки купающихся в роскоши и приближенных к королевскому трону дворян, но из ремесленников, поденщиков, крестьян – простого французского народа, чья жизнь была наполнена тяжелым трудом и повседневными заботами на хлебе насущном.

Французский мир был близок русскому романтизму в письмах К. Батюшкова звучит мысль о том, что наблюдения над французской действительностью побудили его ещё больше гордиться своей собственной страной и отечественными национальными устоями жизни. В наигранной учтивости парижан К. Батюшкову чувствовалось лицемерие и равнодушие, скрываемые под маской врожденной благовоспитанности.

Революционные события 1793 года не прошли для французской столицы даром, и В.Батюшков с горечью наблюдал множество разрушенных памятников архитектуры и зодчества. Он пишет о том, что категория прошлого времени вовсе не давит над французами, и «они с легкостью распродают на слом старинные замки и уникальные исторические памятники» [9, с.92].

Французская нация, по мнению В.Батюшкова, существует в категориях настоящего и легко отказывается от прежних убеждений и пристрастий. Особенно поразила русского путешественника сцена свержения с пьедестала фигуры Наполеона, который до недавнего времени был для французов вождем и обожаемым кумиром. К.Батюшков вочию стал свидетелем поведения и нравов толпы, которая прежде боготворила своего императора, а теперь с готовностью накидывала веревку на его бронзовую шею в попытке безжалостно опрокинуть статую на землю.

В этом К. Батюшков увидел не только безрассудство и черную неблагодарность толпы, но и общую нетвердость французской нации в собственных взглядах и убеждениях.

Однако французская легкость по отношению к своему прошлому делала французов передовой нацией в области политики науки и государственного устройства. Французская нация была открыта самым смелым социальным экспериментам, и в ней чувствовались дух свободы и уверенность в своих силах. Легковесность французских убеждений и небрежность в отношении исторического времени на деле оказывались обманчивыми и составляли загадку для русских в том, как сиюминутность французов в их отношении к действительности была способна восходить до серьезного обобщения важных исторических вопросов и философских тем.

Русские путешественники остро ощущали всеобщий дух соревновательности, который царил во французском обществе. Эта атмосфера создавала энергетически насыщенное пространство существования всевозможных мнений и оценок, когда ни одно из них не приобретало категорию утверждения и окончательной истины. Любой вопрос социального, политического или культурного свойства становился объектом бурного обсуждения французской общественности, привыкшей ничего не брать на веру.

В этой стихии состязательности существовало множество печатных изданий, которые укрепляли поляризацию всевозможных мнений и оценок, когда один факт или событие находили негативное и прямо противоположное освещение, что укрепляло здоровый дух французской журналистики.

Русские путешественники пытались воссоздать обобщенный типаж французского жителя и находили в нем многие противоположенные черты. Французская легкомысленность и кажущееся русским поверхностное скольжение французской мысли в отношении событий и явлений действительности оборачивались для русского удивленного взгляда необычайным остроумием и живой восприимчивостью к условиям и обстоятельствам порой драматически меняющийся реальности.

Русским импонировал французский оптимизм, вера в лучшее будущее, готовность к любой коммуникации и жажда жизни. Русские с неподдельной завистью отмечали тот факт, что французам и вовсе нет необходимости углубления в содержание многих проблем и вопросов, так как они постигают их сущность с удивительной прозорливостью и легкостью.

Русское восприятие французской действительности основывалось не на трансформации в русском сознании реального облика Франции с её геополитическими и социально – культурными особенностями, а на той модели, которая сложилась в координатах восприятия завоеваний французской культуры и литературы.

Одним из знаковых элементов французской ментальности русские путешественники считали театральность, ставшую символом французского отношения к действительности.

Весь французский мир кажется русским непрекращающимся театральным действием со множеством актеров и мизансцен. Описание французской

театральной жизни содержится в эпитафии многих русских авторов, начиная с С.Н. Карамзина, В. Жуковского и А. Тургенева.

Русские авторы приводят рецензии на французские пьесы и дают живописные описания устройства театра в Франции.

П. Анненков, в частности, пишет о разнонаправленности французских театров и многообразии их репертуара, начиная с комедии и заканчивая семейной драмой. Драматургия для французов – это удачный способ с критической стороны оценить себя, факты общественной жизни и смело обличить её недостатки и вопиющие пороки [10].

А. Тургенев отмечает в своем «Дневнике», что в пьесах по сюжетам Мольера зрители легко угадывают и сатирически оценивают многих реальных персонажей современной им французской действительности. [11]

Русские путешественники признавались в том, что театр во Франции способен удовлетворить все вкусы и капризы своей взыскательной и избалованной зрелищами публики. Театр во Франции являлся отражением реального бытия и становился для иностранцев увлекательной школой постижения национальных вкусов и привычек французов. В этом зеркале многогранно отражалась вся палитра домашней, камерной и общественно – политической жизни французской нации. Объективная реальность воплощалась в игровой водевиль, содержание которого соотносилось с пространственными координатами французского мира.

Франция восемнадцатого столетия была чутким камертоном экономического развития и нравственного здоровья всего европейского сообщества. Эта страна во многом опережала те исторические события и социальные катализмы, которые впоследствии становились драматическим состоянием и наступившей реальностью других европейских государств.

Д. Фонвизин называл парижский мир сокращенным либретто исторического и социального развития остального мира вокруг него.

Н.Карамзин не мог привыкнуть к постоянной новизне и шумному разнообразию бытийных событий в парижской жизни.

К. Батюшков также отмечал неистощимую новизну и свежесть наблюдений и впечатлений, которые ему с необычайной щедростью преподносила французская действительность.

Франция была неизменно доминирующим приоритетом в политических и культурных интересах российского дворянства и просвещенной части остального общества России. Знакомство с новостями французской культуры, политики и экономики было постоянным занятием российских читателей, которые черпали сведения из газетных и журнальных изданий. Такие журналы, как «Вестник Европы» откликнулись на любое малозначительное происшествие культурной или политической жизни Франции.

Не только Россия, но и вся остальная Европа относилась к Франции как к авангарду в области со-

здания шедевров живописи, скульптуры, беллетристики, которые потрясали воображение глубиной своего содержания и безупречной изысканностью внешней формы.

Франция оказалась для мирового сообщества страной, которая воплощала в жизнь амбициозные и невиданный по своему новаторству проекты в области политической и социальной жизни. Остальной мир с неослабевающим интересом следил за бурным потоком перемен вовремя во французской действительности. Европейская интеллигенция и просвещенное дворянство искало во французском опыте важные приобретения для собственного культурного и общественно-политического переустройства.

А. С. Пушкин чутко относился к всем переменам в французском обществе, насколько это было возможно для человека, никогда не покидавшего границы Российской империи. Его занимала мысль о степени возможности взаимного диалога между Францией и Россией, имевшими разную ментальность, специфические особенности национального характера национального характера и различные в обстоятельствах своего исторического развития. А.С.Пушкин не пропускал ни одного события, которое касалось бы литературной, политической или общественной жизни Франции.

Литературные пристрастия А.С.Пушкина многогранны. В его библиотеке находились произведения лучших писателей, принадлежавших к греческой, римской, немецкой или итальянской литературе, которые читались ее владельцем именно во французском переводе. Таким образом, французский язык обретал благодарную роль посредника между многими литературами и культурами, становясь проводником накопленных знаний и великих тенденций во всех гуманитарных областях.

Многие события российской истории А.С. Пушкин сопоставлял с европейскими, в первую очередь, с французским политическим и социально – общественным опытом. Вглядываясь во французский национальный характер, в отношении французов к своей истории, вдумываясь в их понятия свободы и демократии, русский поэт размышлял о роли личности в исторических событиях, о взаимосвязи частного и всеобщего в мировом историческом процессе, о значении народных масс при прохождении этапов социального переустройства и о методах и способах политической борьбы.

Франция представлялась А.С. Пушкину страной, в которой утверждались высокие идеалы гуманизма, просветительства, поощрялось уважение к частной свободе и правам гражданина, который с детства приобщался к шедеврам мирового искусства и зодчества.

Воспитание во французском стихе было ведущим в его собственной семье, а исторические события, связанные с значимыми вехами русско-французских отношений, А.С. Пушкин называл определяющими для его мирознания и духовного роста. Следы французского влияния и доказательство пристального внимания А.С. Пушкина к французским реалиям можно найти в творчестве поэта и в

его эпистолярном наследии. Они содержатся в небольшом количестве в письмах, литературных текстах, а также во всевозможных документах различного содержания на «французскую» тему. А.С. Пушкину приходилось быть аналитиком и в результате отсутствия реального опыта нахождения во Франции составлять свой взгляд на французское прошлое и настоящее из множества фактов, упоминаемых в печатных изданиях, а также бесед и переписки с очевидцами и реальными посетителями этой европейской страны.

Он был убежден, что Франция является тем театром социальных и политических событий, которые впоследствии станут актуальными и для российской политической и социальной жизни. Французские реалии проходили глубокую переоценку в пушкинском сознании, так как эта европейская страна поражала остальное мировое сообщество беспрецедентными социальными экспериментами, которые влекли за собой существенные изменения в социальном устройстве и государственном управлении французской нации.

Имидж Франции складывался в пушкинском сознании из многоцветного спектра явлений искусства, театральной жизни архитектуры, живописи и тех политических лозунгов и девизов, которые становились двигателем ее динамического движения по пути реформ и радикальных нововведений во всех областях социального и государственного устройства.

Отсутствие у А.С. Пушкина реальных жизненных впечатлений у вследствие невозможности самому побывать во Франции неизбежно вело к определенной мифологизации французской темы в его восприятии.

Трансформация собственных идей и представлений определила картину, не тождественную

французской действительности во всех ее измерениях. Авторская картина французского мира складывалась у А.С. Пушкина из фактических, мифологических и субъективных представлений русского поэта.

Список литературы

1. Приказчикова, Е.Е. Культ чести эпохи наполеоновских войн в русской и французской словесности первой трети XIX века // Филологический класс. - 2012. - № 2(28). - С. 21-28.
2. Новиков Н.И. Кошелёк. – М. – Л., 1954. – С.75-94
3. Княжнин Я.Б. Несчастье от кареты. – М. – Л., 1950 – С.247-263
4. Рудикова Н. А. Образы Парижа в русской и французской литературах конца XVIII - середины XIX вв.: диалог культур: диссертация. канд. филол. наук Томск, 2011. - 222 с.
5. Куликова, И. Тип французского-губернера XVIII века в русской литературе / LITERATURA, 2006. - № 48(2). - С. 7 - 21.211
6. История об Александре, Российском дворянине//Хрестоматия по русской литературе XVIII века, М., 1965 № - С.25.
7. Гелашвили, М. Герои-иностранцы в творчестве Пушкина / Филологический вестник Ростовского госуниверситета. Ростов-на-Дону: 2001. - №3. - С. 5-15.
8. Брудилина Н.Д. Предисловие // Россия и запад: горизонт взаимопонимания. Литературные источники XVIII века (1726-1762) М. Имлиран. 2003.- 845с.
9. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. – М., 1980. – 605с.
10. Тургенев А.Н. Хроника русского Дневника (1825-1826гг.). – М. – Л. 1964. - 624с.

БАТЫР ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ОБРАЗЫНДА АНАЛЫҚ ДӘҰИРДИҢ СӘҰЛЕЛЕНІҰИ

Зарипова З.С.

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі, Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты

THE POSITION OF WOMEN IN THE EARLY SOCIAL ERA

Zaripova Z.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities, Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Аннотация

Мақалада түрк тиллес халықларының ерте дәуірлерден баслап ҳаял-қызларға болған көзқарасы ҳаққында сөз болады. Ҳаял-қызлардың күнделикли хэм жәмийеттеги орны белгиленеди. Түрк алымасы Бахриё Учок, өзбек алымасы Ғ.Мусина, алым Т.Файзиев сыяқлы белгили илимпазлардың Орта Азияда жасап өткен хуқимран хаяллар хэм хаял-қызлардың патриархал дәуиринде жәмийеттеги орнын баян етиўге қаратылған шешимлери келтириледи. Сондай-ақ профессор С.Бахадырованың қарақалпақлардың мәрт, ел басқарған аналары, батыр хаял-қызлары ҳаққындағы кунлы пикирлери келтирилген. Мақаланың соңында хаял-қызлардың бүгинги күнимизде елимиздиң раўажланыўына ерлер менен теңдей үлес қосып атырғанлығы айтылады.